

Die urgeschichtliche Besiedlung des Deutschlandsberger Beckens

Mag. Florian Mauthner

Durch eine Vielzahl an archäologischen Untersuchungen in den letzten Jahren hat sich das Wissen um die urgeschichtliche Besiedlung des Deutschlandsberger Beckens, welches in diesem Beitrag auf das Gemeindegebiet der Stadtgemeinde Deutschlandsberg und der Marktgemeinde Frauental an der Laßnitz umfasst, deutlich gebessert. Im Zuge der Recherchen zu einer zusammenfassenden Publikation zu den Grabungen am Deutschlandsberger Burgberg

wurden die wichtigsten prähistorischen Fundstellen kartiert und eine Fundauswahl dargestellt¹, welche nun im folgenden Beitrag dargestellt und mit neuesten Grabungsergebnissen ergänzt wird. Die Eruierung der Fundstellen erfolgte durch Recherche in der einschlägigen Literatur (FÖ) sowie durch Aufzeichnungen und Fundinventare des ArcheoNorico Burgmuseum Deutschlandsberg (BMDL).

Bild 1: Prähistorische Fundstellen im Deutschlandsberger Becken

Foto: F. Mauthner

Die Jungsteinzeit ist im Bereich der Burg Deutschlandsberg durch Reste der sog. Lengyel-Kultur (5000 – 4300 v. Chr.), in der Form von Keramikfragmenten zu fassen. Dieses Material ist der Stufe MOG IIb (Mährisch-Ostösterreichische Gruppe der Bemaltkeramik) zuzuordnen² und stellt das einzig bekannte Stück dieser Art im Großraum Deutschlandsberg dar, der nächstgelegene Fundort wäre der Flamburg/Spiegelkogel³.

Für die darauffolgende Kupferzeit (4300 – 2500 v. Chr.) gibt es eine Vielzahl an Fundstücken, welche durch Beobachtungen und Begehungen der

Abhänge des Burgbergers durch das Burgmuseum Deutschlandsberg aufgenommen wurden. Hierzu zählen vorwiegend Keramikbruchstücke aus der sog. Kanzianiberg-Lasinja Gruppe (ca. 4300 – 3900 v. Chr.) zuzuordnen. Vergleichbare Fundstücke sind vom Lethkogel (Pölliberg) bei Stainz bekannt⁴. Weitere Parallelen in der Keramik sind vom sog. „Sporiroaofen“ (Marhof bei Stainz) publiziert, wo sich vor Allem die Machart der Keramik gut vergleichen lässt⁵. Neben diesen Stücken sind bemerkenswerte Funde der Retz-Gajary-Kultur (3900 – 3500 v. Chr.) aufgefunden geworden, welche mit der typischen Furchenstichverzierung ausgearbeitet

sind, als auch Funde, die der Mondseekultur sehr nahe stehen. Eine vergleichbare Fundstelle stellt hier wiederum der Lethkogel bei Stainz dar⁶.

Bild 2: Kupferzeitliche Furchenstichkeramik vom Burgberg (BMDL Inv.Nr.: 1361/5..... Foto: F.Mauthner

Im gesamten jungsteinzeitlichen/kupferzeitlichen Fundspektrum finden sich zudem mehrere Steinbeile als auch ein Silexdolch, der bei der sog. Einsiedelei in der Klause gefunden wurde.

Eine Siedlungsstelle der Lasinja-Kultur auf dem sog. Kraxnerkogel in der KG Warnblick bekannt, wo neben einschlägiger Keramik auch anthropogen bearbeitete Steinwerkzeuge gefunden wurden. Hierzu zählen etwa ein stumpfnackiges, seitlich facettiertes Serpentinbeil sowie eine Reibplatte, welche aus Amphibolit und Glimmerschiefer besteht⁷. Im Leibenfeld (KG Hörbing) sind ebenfalls Funde der Lasinja-Kultur in Form von Keramik und Steingeräten nachgewiesen⁸. Weitere durch Funde im Burgmuseum Deutschlandsberg belegte Fundstellen des Neolithikums/Chalkolithikums sind zwei unterschiedliche Bereiche am Gemeinde Steinbruchkogel I sowie am östlich davon gelegenen Nebenhügel (benannt als Gemeinde Steinbruchkogel II) und am Scheidsberg beim sog. Waldbauerntunnel Ostportal. Am Dirnberg bei Wildbach und in Freiland bei Deutschlandsberg sind zwei weitere Fundstellen eruierbar⁹. In Freidorf an der Laßnitz (MG Frauental) sind beim Portal des

Koralmtunnels drei Grubenhäuser der frühen Lasinja-Kultur freigelegt worden, welche mit Keramik, Steinbeilen und Silexwerkzeugen das typische Fundspektrum aufweisen¹⁰. Zudem sind Fundstellen beim Kogelbauer, sowie bei der Kirche St. Wolfgang am Wolfgangiberg nachzuweisen¹¹.

In der **Bronzezeit**, hier vorwiegend Mittel- und Spätphase (1550 – 1200 v. Chr.), zeigen sich im Stadtgebiet von Deutschlandsberg und Frauental mehrere Fundstellen, wie etwa beim Tunnelportal Koralmtunnel.

Eine wichtige Fundstelle für die Bronzezeit ist die Siedlung in Hörbing - Forstgarten, wo im Rahmen einer zweijährigen Grabungskampagne sechs Gebäude vollständig freigelegt werden konnten. Die Bauten sind durch parallellaufende, exakt gegenüberliegende Pfostenlöcher gekennzeichnet und dürften in Ständerbauweise errichtet worden sein. Anhand der geborgenen Funde kann eine Zweiphasigkeit der Siedlung postuliert werden, durch 14C-Analysen kann ein kalibriertes Siedlungsdatum von 1430-1310v. Chr. angenommen werden¹². Durch bauvorbereitende Grabungen im Jahr 2022 konnten im Bereich der Kreuzung Schwanbergerstrasse und Grazerstrasse ebenfalls Funde und vereinzelt Siedlungsbefunde der Bronzezeit nachgewiesen werden, wodurch sich das bronzezeitliche

Bild 3: Plan der bronzezeitlichen Siedlung in Hörbing

Foto: Hebert 1995, Planbeilage 1

Siedlungsgebiet in Deutschlandsberg deutlich vergrößert hat.

Im Leibenfeld konnte ein mittelbronzezeitlicher Grabhügel mit einem schmalrechteckigen Rest eines sog. Bustums (Brandbestattung vor Ort) freigelegt werden. Es konnte in Form von Leichenbrandresten in Kombination mit Holzkohle und verziegeltem Lehm aufgefunden werden und stellt den bisher einzigen Nachweis eines solchen Grabmonuments der Mittelbronzezeit in der Steiermark dar¹³.

Aus Freiland bei Deutschlandsberg ein Griffzungenschwert der Stufe Bronzezeit D bekannt, deren genaue Fundumstände unklar sind und welches heute im Universalmuseum Joanneum verwahrt wird¹⁴.

Am bereits genannten Dirnberg bei Wildbach sind neben Funde der Kupferzeit auch Stücke aus der Urnenfelderzeit (1200 – 800 v. Chr.) bekannt, welche sich durch Keramikfragmente auch am Burgberg nachweisen lässt.

Am Ulrichsberg ist durch Grabungen des Jahres 2020 eine Nutzung in der Urnenfelderzeit in Form einer Verteidigungsanlage und eines Grubenhauses nachgewiesen worden. Die Verteidigungsanlage besteht aus einem etwa drei Meter breiten Graben, dem ein 0,8 m hoher Wall vorgelagert ist, während das Grubenhaus mit einer Ausdehnung von 3,5 x 4,5 m eine im Osten liegende Herdstelle sowie im Norden zwei Entwässerungsgräben besitzt. Die Ausdehnung der urgeschichtlichen Siedlung am Ulrichsberg ist bisher nicht bekannt, sie dürfte wohl aber bis zum Kogelbauer hinauf, wo sich der höchste Punkt befindet, verlaufen sein. Im Geländemodell des Höhenrückens kann vermutlich der weitere Verlauf der Wehranlage erkannt werden, auch wenn die bisherigen Grabungsergebnisse noch keine weiteren Aufschlüsse zulassen. Als wichtiges Fundstück kann hier eine Gefäßfragment eines Topfes (Abb. 4) gesehen werden, welches eine umlaufende Verzierung mit Griff sowie eine sogenannte Fingertupfenleiste als Zierelemente aufweist. Die befestigte Höhensiedlung am Ulrichsberg dürfte eine Nachfolgesiedlung der großen Siedlung aus dem 15. bis 13. Jh. v. Chr. aus Hörbing sein¹⁷.

Für die **Hallstattzeit** (ältere Eisenzeit, 800 – 450 v. Chr.) sind aus Zeierling (MG Frauental) Funde

Bild 4: Urnenfelderzeitliches Topffragment vom Ulrichsberg

Foto: F.Mauthner

aus Flachgräber der frühen Hallstattzeit¹⁸ und am Gipfel des Fraueneggkogel eine Siedlungsstelle sowie beim Koglbauer ebenfalls Fundstücke bekannt¹⁹. Die Grabungen 2020 am Ulrichsberg weisen zudem auf eine Nutzung der Wall-Graben Anlage auch im 6. Jh. v. Chr. hin.

In der **Latènezeit** (jüngere Eisenzeit; 450 v. Chr. bis Zeitenwende) ist eine starke Besiedlung des Burgfelsens nachweisbar, hier vorwiegend im Bereich des sog. Tanzbodens, eine Geländeerhöhung im Nordosten der heutigen

Bild 4: Latènezeitlicher Topf mit vertikalem Kammstrich vom Burgberg

BMDL Inv.Nr.: 1000/1 Foto: F.Mauthner

Burganlage. Diese mit Wall und Graben befestigte Ringwallanlage hat ihren Schwerpunkt im 2. bis 1. Jh. v. Chr., wie die archäologischen Funde in Form von Keramik und Metallgegenständen zeigen²⁰.

Vom Südhang des Burgberges sind mehrere Komplexe an latènezeitlicher Keramik bekannt, die recht gut vergleichbar mit Stücken aus der latènezeitlichen Siedlung vom Lethkogel sind, vor allem im Bereich der Keramiken mit grober Kammstrichverzierung²¹. Neben den Funden vom Burgberg sind vom Sporn des Fraueneggkogel Funde bekannt wie auch vom Ulrichsberg, wo bei den Grabungen 2020 ein latènezeitliches Schwertscheidenfragment gefunden wurde. Ebenso sind in Hörbing immer wieder latènezeitliche Funde zu Tage gekommen. Bei den Grabungen 2022 konnten neben

Keramikfragmenten auch Pfostenlöcher dieser Zeit dokumentiert werden.

Durch eine Dissertation über die latènezeitliche Siedlungsstelle Freidorf a. d. Laßnitz von Gudrun Praher 2015 sind die Fundstellen dieser Zeitstellung ausführlich dargestellt, wobei in Freidorf selbst zahlreiche Gebäudegrundrisse in Form von Grubenhäusern und Ständerbauten nachgewiesen werden. Zudem sind ältere Brandbestattungen sowie ~~eine~~ Töpferofen aufgefunden worden²².

*Mag. Florian Mauthner
ASIST – Archäologisch-Soziale Initiative
Steiermark & Archo Norico Burgmuseum
Deutschlandsberg
Rinneggerstrasse 54
8045 Weinitzen
florian.mauthner@gmx.net*

Anmerkungen:

- 1 F. Mauthner – B. Schrettle, Archäologie der Burg Landsberg – Untersuchungen am Burgberg von Deutschlandsberg 2015-2017, Graz-Retznei 2020.
- 2 J. Obereder, Die jungneolithische Siedlung Raababerg bei Graz, unpubl. Dipl. Wien 1989, 79.
- 3 vgl. G. Tiefengraber, Jungsteinzeit und Kupferzeit, In: B. Hebert (Hrsg.), Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark, Geschichte der Steiermark Band I, Wien 2015, 190-191.
- 4 G. Tiefengraber, Eine ausgewählte Fundstelle: Der Lethkogel bei Stainz in der Kupferzeit, In: B. Hebert (Hrsg.), Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark, Geschichte der Steiermark Band I, Wien 2015, 233-234.
- 5 U. Steinklauber, Funde vom „Sporiroaofen“ in der Weststeiermark, Fundberichte aus Österreich 42, 2003, 417-419.
- 6 G. Tiefengraber, Eine ausgewählte Fundstelle: Der Lethkogel bei Stainz in der Kupferzeit, In: B. Hebert (Hrsg.), Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark, Geschichte der Steiermark Band I, Wien 2015, 233-234.
- 7 B. Hebert, KG Warnblick, Fundberichte aus Österreich 27, 1988, 270; Hebert KG Warnblick, Fundberichte aus Österreich 28, 1989, 176; W. Murgg – B. Hebert, Mittelalterliche und frühneuzeitliche Wehrbauten im Bezirk Deutschlandsberg: Aufnahme der Bodendenkmale, Beiträge zur Mittelalterarchäologie in Österreich BMÖ 10, 1994, 56.
- 8 J. Obereder, Die jungneolithische Siedlung Raababerg bei Graz, unpubl. Dipl. Wien 1989, 81.
- 9 Archiv BMDL, Mündl. Mitteilung A. Steffan.
- 10 G. Fuchs – M. Mandl – M. Schubert, KG Freidorf an der Laßnitz, Fundberichte aus Österreich 49, 2010, 390.
- 11 Archiv BMDL, Mündl. Mitteilung A. Steffan.
- 12 B. Hebert, Baubefunde der mittelbronzezeitlichen Siedlung von Hörbing bei Deutschlandsberg, Steiermark, Fundberichte aus Österreich 34, 1995, 301-302.
- 13 A. Bernhard, KG Leibenfeld, Fundberichte aus Österreich 44, 2005, 485.
- 14 G. Tiefengraber, Bronzezeit, In: B. Hebert (Hrsg.), Urgeschichte und Römerzeit in der Steiermark, Geschichte der Steiermark Band I, Wien 2015, 308.
- 15 Archiv BMDL, Mündl. Mitteilung A. Steffan.
- 16 F. Mauthner – B. Schrettle, Archäologie der Burg Landsberg – Untersuchungen am Burgberg von Deutschlandsberg 2015-2017, Graz-Retznei 2020, 13.
- 17 F. Mauthner, Der Ulrichsberg bei Deutschlandsberg und seine archäologische Hinterlassenschaft In: Zeitfenster. Zeitschrift des historischen Vereines „Viana Styria“ 3/1, 2021, 12-14.
- 18 B. Hebert, Exponatenbeschreibung. In: B. Hebert – E. Lasnik (Hrsg.) Spuren der Vergangenheit, -Archäologische Funde aus der Weststeiermark- Ausstellungskatalog zur Ausstellung im Stölzle-Glas-Center Bärnbach, 1992, 68-70, Nr. 3/53-3/54a.
- 19 Archiv BMDL, Mündl. Mitteilung A. Steffan.
- Abb. 5: Latènezeitlicher Topf mit vertikalem Kammstrich vom Burgberg (BMDL Inv.Nr.: 1000/1; Foto: F. Mauthner)
- 20 vgl. A. Bernhard, Kurzer siedlungsgeschichtlicher Überblick, Mitteilungen des Steirischen Burgenvereines 22, 2004, 11.
- 21 Chr. Baur, Die latènezeitlichen Funde vom Lethkogel bei Stainz, Steiermark, Dipl. Innsbruck 2015.
- 22 G. Praher, Ein latènezeitlicher Siedlungsplatz in Freidorf an der Laßnitz, Steiermark, unpubl. Dissertation, Wien 2016.